

**7-SINF “MATERIKLAR VA OKEANLAR TABIIY GEOGRAFIYASI” KURSINI YER YUZI
AHOLISI VA UNING TABIATGA TA’SIRI MAVZUSIDA “YUMALOQLANGAN QOR”
STRATEGIYASIDAN**

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o’g’li

Abdumalikov Xikmatillo Qudratillo o’g’li

Andijon davlat universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya yo’nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941313>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolamizda 7-sinf “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursini Yer yuzi aholisi va uning tabiatga ta’siri mavzusida “Yumaloqlangan qor” strategiyasidan foydalanish bo’yicha bir qancha metodik tavsiyalar berib o’tilgan. Ushbu metodning qo’llanishi natijasida maktab o’quvchilarining ham nazariy ham amaliy bilimlarini mustahkamlashga, ularda ijodkorlik, izlanuvchanlik kabi xarakterlarni rivojlantirishda alohida xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: Darslik, pedagogik texnologiya, bilim saviyasi, bilimga qiziqish, “Yumaloqlangan qor” strategiyasi

KIRISH

Hozirgi davrda geografiya fanini o’qitish bo’lgusi o’qituvchilarda geografik bilimlarni shakllantirish, 7-sinf geografiya fanining mazmun-mohiyati, o’rganish metodlari, yer tabiati haqidagi bilimlarni mustahkamlash, yer yuzidagi suvlik va quruqliklar – materiklar va okeanlar, ularning qismlari tabiati, ularda sodir bo’ladigan o’zgarishlar bilan tanishtiradi.

Darslik beshta bobdan iborat. Birinchi bobda geografiya fani va uning tarmoqlari, qadimgi va hozirgi zamon geografik tadqiqotlari, ularning mazmun-mohiyati, zamonaviy geografik tadqiqotlarining asosiy yo’nalishlari bilan tanishasiz.

Ikkinchi bobda geografiyaning “ikkinchi tili” hisoblangan geografik xaritalar, ularning turlari va xaritalardan foydalanish, geografik koordinatalar, ulardan kundalik hayotda foydalanish masalalari bilan tanishasiz.

Darslikning uchinchi bobi geografik qobiq, uning tuzilishi va xususiyatlari, geografik qobiqning rivojlanish bosqichlari haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Uni o'rganish orqali siz sayyoramiz — Yer tabiatining hozirgi holati qanday rivojlangani to'g'risida tasavvurga ega bo'lasiz.

To'rtinchi bobni o'rganish orqali siz sayyoramiz iqlimini mo'tadillashtirib, quruqlikni suv bilan ta'minlashda qatnashuvchi Dunyo okeani, dengizlar, ulardagi suvning xususiyatlari va materiklar tabiati shakllanishida okeanlarning ahamiyati haqida bilib olasiz.

Darslikning beshinchi bobida har bir materik va okeanning o'rganilishi, materiklarning geografik o'rni va o'ziga xos xususiyatlari, geologik tuzilishi, iqlimi, ichki suvlari, tuproqlari, o'simlik va hayvonot dunyosi, landshaftlari va materik tabiatiga insonning ta'siri, buning natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar va ularni bartaraf etishning geografik asoslarini o'rganasiz. [1]

Har bir bo'lajak o'qituvchi o'quv-tarbiyaviy faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishi uchun ta'lim-tarbiya jarayonining mazmun-mohiyatini bilishi, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etuvchilar, ta'lim usullari, shakllari, vositalari, dars jarayoni ishtirokchilari, dars, dars turlari va ularni to'g'ri tashkillashtirish qoidalari va prinsiplarini bilishi, elektron dars texnologiyalaridan samarali foydalanishni bilishi va foydalana olishi lozim. Bu esa bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

R.Qurbonniyozovning "Geografiya o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanmasining ikkinchi qismida ba'zi bir metodik terminlarga izoh berilgan. Ular quyidagilardir:

Pedagogik texnologiya – ta'limning noan'anviy usuli. Pedagogik texnologiya bundan 40 yillar oldin AQShda paydo bo'lgan. Bu ta'limning asosi ta'lim maqsadlarini aniqlashdan iborat. Maqsadlarni loyihalash bilan yetakchi o'qituvchilar, mutaxassislar, metodistlar shug'ullanadilar.

Bilim saviyasi – shaxsning tabiat, jamiyat haqidagi tasavvur, tushuncha fikrlari, umuman taassurotlar yig'indisi. Bilim saviyasini ilmiy, madaniy, ma'naviy-siyosiy, tabiat, texnika kabi o'nlab bilim saviyalariga ajratish mumkin. Shaxsning qiziqishi va intilishlari qanchalik xilma-xil bo'lsa, uning bilim saviyasi ham shuncha keng bo'ladi.

Bilimga qiziqish – Shaxsning voqelikdagi narsa va xodisalarni, ularning sifat hamda xususiyatlarini, o'zaro munosabatlarini mohiyatini, shuningdek, turli qonuniyatlarini bilib olishga nisbatan doimiy barqaror yo'nalishdan iborat individual xususiyatidir. [2]

Psixologik tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, an'anaviy tarzida qabul qilingan bilim(ma'lumotlar) juda tez unutiladi. Xususan, amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning o'rganishlariga ko'ra shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari muayyan shakllarda o'zlashtirilgan bilimlarni turlicha saqlab qolish imkonini beradi. Ya'ni shaxs: manbani o'zi o'qiganda 10 %; ma'lumotni eshitganida 20 %; sodir bo'lgan voqea-xodisa yoki jarayonni ko'rganida 30 %; sodir bo'lgan voqea-xodisa yoki jarayonni ko'rib, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitganida 50 %, ma'lumot(axborot)larni o'zi uzatganida (so'zlaganida,, bilimlarini namoyish etganida) 80 %; o'zlashtirilgan bilim (ma'lumot, axborot)larni o'z faoliyatiga tadqiq etganida 90 % hajmdagi ma'lumotlarni yodda saqlash imkoniyatiga ega.

“Yumaloqlangan qor” strategiyasi – muayyan qismlarga bo'lgan holda o'zlashtirish imkonini beradi, o'quvchilarda guruh va juftlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Uni qo'llashda o'quvchilar juftlik, guruh yoki jamoa bo'lib ishlashlari mumkin.[3]

Biz quyidagi usullar orqali 7-sinf “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursini Yer yuzi aholisi va uning tabiatga ta'siri mavzusida “Yumaloqlangan qor” strategiyasidan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni ko'rib chiqamiz.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

- 1.O'qituvchi tomonidan o'quvchilar jamoasiga strategiyani qo'llash tartibi bilan tanishtiradi.
- 2.Mavzu yuzasidan aholi joylashuvining tabiatga ta'siri yuzasidan masala tanlanadi.
- 3.O'quvchilarga aholi joylashuvining tabiatga ta'siri masalasini mohiyati tushuntiriladi.

“Qadimgi odamlar yashash uchun qulay joylarni qidirib, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurgan. Hozirgi paytda Yer yuzi aholisi juda notekis joylashgan. Dunyo aholisining asosiy qismi dengiz va okean sohillariga yaqin masofada yashaydi. Bunga sabab tabiiy sharoitining yashash uchun qulayligi, eng arzon dengiz transportiga yaqin bo'lganligi, eng yirik dengiz port-shaharlari tarkib topgani bilan bog'liq. Shu bilan birgalikda, tabiiy sharoitning qulayligi, xo'jalikning yaxshi rivojlangani va qadimdan aholi yashab kelayotgani ham aholining zich tarqalishiga sabab bo'ladi.”

4.Sinf o'quvchilar jamoasi kichik guruhlarga birlashtiriladi (imkon qadar guruhlar soni juft raqamlarni tashkil etishi lozim)

5.Bajarish uchun har bir guruhga quyidagi topshiriqlar beriladi.

- Yer yuzida aholi sonining ko'payishi tabiatga qanday ta'sir ko'rsatgan?
- Aholi yashash manzilgohlari va inson xo'jalik faoliyati ta'sirida qanday landshaftlar vujudga keladi?
- Aholi soni va sanoat korxonalarining doimiy ko'payib borishi qanday ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin?
- Jahonning ekologik holati juda yomon bo'lgan hududlarni aniqlang.

6. Guruhlar topshiriqni yozma tarzida bajaradi.

7. Guruhlar topshiriqni bajarib bo'lgach, tartib raqamlariga ko'ra ikki guruh o'zaro birlashadi.

8. Guruhlar o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqni bajarishadi.

9. Yangidan paydo bo'lgan guruhlarda kichik guruhlarda bajarilgan topshiriqlar ijrosi o'rganiladi.

10. Jamoalar katta guruhlarda o'rganilgan masalalar haqida o'zaro suhbatlashadilar.

11. Topshiriqlar yuzasidan umumiy xulosaga kelinadi va fikrlar umumlashtiriladi. "Yer yuzida aholi sonining ortib borishi tabiatga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Aholi yashash manzilgohlari va inson xo'jalik faoliyati ta'sirida antropogen landshaftlar vujudga kelgan. Xususan, shaharlar va qishloqlar, turli xil sanoat korxonlari qurilgan. O'rmonlar va yaylovzorlar maydoni anchagina qisqargan. Ularning o'rnida qishloq xo'jaligi ekinzorlari egallagan. Aholi soni va sanoat korxonalarining doimiy ko'payib borishi tabiatga juda katta zarar keltirmoqda. Shu sababdan hozirgi kunda chiqindisiz texnologiyalar joriy qilinmoqda. Jahonning ekologik holati yomon hududlariga O'rta dengiz bo'yi, Yevropa mamlakatlarining juda katta hududlari, Janubiy-sharqiy Osiyo, Orolbo'yi, Sahroi Kabir mintaqalarini kiritish mumkin".

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 7-sinf “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursini Yevrosiyoning tabiat zonalari mavzusida “Tanishuv” treningidan foydalanib dars jarayonini olib borilsa, o’quvchilarni jamoa bo’lib yoki kichik guruhlariga birlashgan holda ishlash kabi ko’nikmalarni rivojlantirishga, guruh yoki jamoada samimiy munosabat o’rnatib, do’stona muhitni hosil qilishga yordam beradi. U, shuningdek, har bir o’quvchini faollashtirib, tengdoshlari haqida to’liqroq ma’lumotga ega bo’lish, shaxsiy sifatlarini o’rtoqlaridagi mavjud xislatlar bilan taqqoslash, o’zini va guruh a’zolarini boshqalarga tanishtirish va hamkorlik qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o’quvchilarning dunyoqarashini rivojlanishida, kreativ fikrlash jarayonini tezlashishida muhim o’rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. M. T. MIRAKMALOV, SH. M. SHARIPOV, M. M. AVEZOV, M. T. HOJIYEVA – 7-sinf Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi darslik. Toshkent - Respublika ta’lim markazi-2022. 176 b.
2. R.Qurbonniyozov “Geografiya o’qitish metodikasi” o’quv qo’llanma. Ikkinchi qism. Toshkent “Innovatsiya-Ziyo” 2022.190 bet.
3. X.B.Nikadambayeva, D.I.Ro’ziyeva, Z.A.Karabazov “O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi” ni interfaol metodlardan foydalanib o’qitish imkoniyatlari (uslubiy qo’llanma), Toshkent-2017. 224 bet.